

BRUTALISMO NO SERTÃO

Brutalism in the hinterland

Brutalismo en el sertao

JANJULIO, Maristela da Silva

Doutora pela PPGAU do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Coordenadora do Escritório
Descentralizado do CAU/SP em São José do Rio Preto
janjulioimaristela@gmail.com

RESUMO

Este artigo é uma primeira aproximação à obra dos arquitetos José Carlos de Lima Bueno e Écio Glacy de Oliveira, que têm atuado, principalmente, na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A pesquisa pretende ampliar-se e resgatar o máximo possível de sua produção, iniciada em fins dos anos 1960, quando se formaram no curso de arquitetura da UNB. Para o início dessa pesquisa, foi analisado o projeto da dupla para a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de São José do Rio Preto. Tenta-se, no artigo, compreender essa obra, através de referências nela presentes, como o Brutalismo.

Palavras-chave: Brutalismo. Arquitetura Rio Preto. Arquitetura moderna.

ABSTRACT

This article is a first approximation to the work of architects José Carlos de Lima Bueno and Écio Glacy de Oliveira, who have worked mainly in the city of São José do Rio Preto, in the interior of São Paulo. The research intends to expand and rescue as much of their production as possible, which began in the late 1960s, when they graduated from the UNB architecture course. For the beginning of this research, the duo's project for the Society of Engineers and Architects of São José do Rio Preto was analyzed. In the article, an attempt is made to understand this work, through references present in it, such as Brutalism.

Keywords: Brutalism. Rio Preto Architecture. Modern Architecture.

RESUMEN

Este artículo es una primera aproximación a la obra de los arquitectos José Carlos de Lima Bueno y Écio Glacy de Oliveira, quienes han trabajado principalmente en la ciudad de São José do Rio Preto, en el interior de São Paulo. La investigación pretende ampliar y rescatar lo más posible su producción, que comenzó a fines de la década de 1960, cuando egresaron de la carrera de arquitectura de la UNB. Para el inicio de esta investigación, se analizó el proyecto del dúo para la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de São José do Rio Preto. El artículo intenta comprender esta obra, a través de referentes presentes en ella, como el Brutalismo.

Palabras clave: Brutalismo. Arquitectura de Río Preto. Arquitectura moderna.

BRUTALISMO NO SERTÃO¹

Introdução

O projeto da atual sede da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Rio Preto² foi desenvolvido no mesmo ano de sua inauguração – 1975 -, pelos arquitetos José Carlos de Lima Bueno e Écio Glacy de Oliveira.³

Os arquitetos chegaram a Rio Preto logo depois de se formarem no curso de arquitetura da UNB, em 1969⁴. Aqui encontraram um amplo campo de trabalho a ser explorado. Segundo entrevista com Oliveira (2003), havia, na época, na cidade, apenas quatro ou cinco arquitetos e algumas poucas obras com a linguagem moderna. Dessa forma, cabe investigar o impacto que tiveram as obras da dupla e sua atuação, na cidade. Havia obras com a linguagem moderna em Rio Preto, na época, mas, com a chegada da dupla de arquitetos, uma linguagem moderna “atualizada” foi trazida à cidade, em um número de obras crescente.

O termo “sertão” utilizado no título do artigo faz referência a duas questões. A primeira é o fato de Rio Preto ter sido uma “boca do sertão”, por muito tempo, desde a sua fundação. A segunda é a ideia de a chegada dos arquitetos à cidade trazer, além dessa arquitetura moderna “atualizada”, novos conceitos a respeito da forma de se habitar e de se construir: Rio Preto sendo, naquele momento, uma espécie de sertão, um tanto adormecido, em certos aspectos culturais e sociais. Quanto essa dupla, que chegava de Brasília, ansiosa por difundir inovações, pode ter “agitado” esse sertão, distante da capital do estado e da capital do país? Ou não... é algo a ser investigado.

A respeito das obras dos dois arquitetos, uma das questões que se coloca de forma urgente é a alteração em suas características, tentando “modernizá-las”, cobrindo-as com materiais contemporâneos, sem que haja nem mesmo uma consulta aos arquitetos. Além disso, alguns edifícios projetados pelos arquitetos já foram demolidos. Assim, existem muitos desafios para a preservação dessa obra, sendo urgente o levantamento e o estudo de seu conjunto.

¹ São José do Rio Preto, fundada em 1852, foi uma das últimas fronteiras a serem exploradas, no estado de São Paulo. Foi uma das chamadas “bocas do sertão”, já que a “ponta dos trilhos”, a última estação da linha férrea, esteve estacionada em Ribeirãozinho (atual Taquaritinga) desde 1901. A chegada da Estrada de Ferro Araraquarense (EFA), em 1912, foi o grande impulso para o desenvolvimento de São José do Rio Preto e a transformação da vida urbana. A cidade é chamada, por seus moradores, apenas Rio Preto, por isso usarei essa denominação, também.

² Com a mudança do Código Civil, através da Lei Federal 10.406 de janeiro de 2002, e registrada em maio de 2004, a Sociedade dos Engenheiros passou a ser denominada Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, mas continuo a usar, no artigo, o nome original, porque é como ela é conhecida e chamada na cidade de São José do Rio Preto.

³ A atual sede da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Rio Preto, inaugurada em 13 de dezembro de 1975, completou 46 anos em dezembro de 2021. Sua inauguração foi notícia em vários jornais, inclusive na primeira página. (HOJE, 1975, p.1), mostrando a relevância da Sociedade, ressaltada pela presença de autoridades importantes.

⁴ Oliveira é natural de Piumhi, em Minas Gerais, e Bueno, de São José do Rio Preto. Outro colega de turma veio com eles, o arquiteto Caio Tabajara Esteves de Lima, que acabou deixando Rio Preto e se estabelecendo em Piracicaba, também no interior de São Paulo.

Para essa pesquisa que se inicia⁵, além da linguagem utilizada nessa arquitetura, de seus aspectos visuais, pretendemos considerar as questões projetuais, técnicas e construtivas presentes. Para isso, além de levantamento do material existente com os arquitetos, pesquisas *in loco* e em jornais, será feita uma série de entrevistas com os arquitetos⁶ e com clientes e usuários das obras. Além disso, serão utilizadas fontes secundárias, para confrontar tais edifícios com a arquitetura que se produzia à época.

A nova sede da Sociedade dos Engenheiros

A nova sede da Sociedade dos Engenheiros foi construída em terreno doado pela prefeitura de São José do Rio Preto, em 15 de dezembro de 1971, constituindo uma quadra no atual bairro da Nova Redentora.⁷

A respeito do edifício, Oliveira (2023) diz que ele foi projetado em um momento de “grande preocupação com a forma” da dupla de arquitetos. A sede da Sociedade dos Engenheiros constituiria um “jogo de formas”. (OLIVEIRA, 2023) Podemos observar que os vários módulos do edifício permitem esse jogo.

Segundo os arquitetos (BUENO; OLIVEIRA, 2022), no projeto do edifício, essa ideia de se criarem módulos possibilitaria que pudessem ser construídos em momentos diferentes, na medida em que houvesse os recursos financeiros para isso. A construção do primeiro módulo (Figura 1) – o único construído quando da inauguração -, com frente para a rua Raul Silva, já cumpriria a obrigação de construir constante do documento de doação. Esse local funcionaria como secretaria e Inspetoria Regional do CREA. Além do primeiro módulo, já teria sido concluída a “urbanização da obra e o campo de futebol”. No começo de 1976, seriam iniciadas as obras do segundo módulo, o salão de festas e a piscina⁸. Depois seriam construídos vestiários, bar e quadras esportivas. (DA INAUGURAÇÃO, 1975, p.2)

O segundo e o terceiro módulos seriam acomodados à topografia do terreno, em declive. No ano de 1992, o arquiteto Afonso Bueno Monteiro projetou o quarto módulo, em dois pavimentos, que acomodaria o auditório e a sede regional do CREA, seguindo a linguagem do edifício existente.

⁵ Apesar deste artigo analisar um edifício de uma associação de profissionais, o foco da pesquisa será a produção habitacional da dupla de arquitetos, relacionando-se à linha de pesquisa que temos seguido desde o mestrado.

⁶ Por enquanto, foi feita apenas uma entrevista com Oliveira, mas devem ser feitas outras com ele e com Bueno.

⁷ A lei, de 24 de agosto de 1971, foi sancionada pelo prefeito Adail Vetorazzo, doando para a Sociedade dos Engenheiros, uma área de 5640m². As obras da sede deveriam ser iniciadas no prazo de 24 meses, a partir da data de outorga da escritura de doação. (ENGENHEIROS, 1971, p.4)

⁸ A Sociedade sempre funcionou, também, como um clube, ao contrário de outras associações de engenheiros e arquitetos.

Figura 1: Primeiro módulo do edifício.

Fonte: HOJE, 1975, p.1.

O Brutalismo no Brasil

A respeito da linguagem utilizada no edifício da Sociedade, observaram-se referências ao Brutalismo e estas têm sido investigadas.

No Brasil, o Brutalismo surge no início dos anos 1950, no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo, assim, uma tendência que coincide, em parte, cronologicamente, com a Escola Carioca e com a construção de Brasília.

Mas, é em São Paulo que a arquitetura brutalista se manifesta de forma marcante. Como maior representante desse Brutalismo paulista, o arquiteto Vilanova Artigas, a partir de 1960, através de sua obra, influenciará toda uma geração de arquitetos de São Paulo e de outros locais, como Brasília, no período posterior à sua fundação.

Lima (2013, p.4) lembra que,

ao longo da década de 1970 uma geração pioneira de arquitetos atuantes em Brasília, produziu (também) uma arquitetura orientada por vertentes não coincidentes com a escola carioca, pautando suas escolhas a partir de outras formulações, como a vertente paulista em sua versão brutalista.

Assim como Artigas, em São Paulo, outros arquitetos passaram a adotar em suas obras, a partir de fins da década de 1950, a linguagem brutalista; como Lina Bo Bardi e uma nova geração, que inicia sua carreira naquele momento: Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Miguel Juliano e Ruy Othake.

A Sociedade dos Engenheiros: um edifício brutalista?

Entre as características do Brutalismo, uma das que se destacam é uma forma particular de se projetar; nela se valoriza a topografia do terreno e, assim, o corte do edifício define a sua aparência externa. Isso pode ser visto, particularmente, nos projetos de Vilanova Artigas, com vários meio-níveis. O projeto se desenvolve em diferentes cotas, ligadas geralmente por rampas, conferindo uma sensação de continuidade. E, a partir do exterior, os acessos são francos e irrestritos, existe uma permeabilidade ao rés-do-chão. No caso do ginásio de Guarulhos, de Artigas, a planta baixa apresenta três faixas longitudinais, cada uma com uma função e nível diferente. Na primeira faixa, estão as salas de aula. A seguir, na cota de um metro e meio abaixo das salas, está o pátio aberto, a quadra esportiva, auditório e outro pátio aberto menor.

O desenvolvimento do edifício nas diferentes cotas do terreno, acompanhando sua topografia, pode ser visto no edifício da Sociedade do Engenheiros, gerando uma ideia de continuidade⁹.

A partir do primeiro módulo, hoje a secretaria da Sociedade, o espaço se estende, em direção à grande varanda (Figura 2) – chamada salão de festas - e, a partir dessa, às áreas externas, onde se encontram piscinas, quadras e vestiários (Figura 3). Assim, a varanda conecta os espaços de lazer aos espaços institucionais e ao auditório.

Dessa forma, a grande varanda, aberta, franca, organiza o espaço da sociedade; tem-se um local que permite nos localizarmos no edifício e nos proporciona uma espécie de descanso. Um espaço aberto que converge ao ambiente externo e que pode ser visto como o acesso principal do edifício.

Figura 2: A varanda

Fonte: Foto da autora

⁹ Na época, não foram executadas rampas, que atualmente, existem, tornando o edifício acessível. Oliveira (2023) lembra que, à época, trabalhava-se muito com meio níveis, mas a questão da acessibilidade não era considerada.

Figura 3: A grande varanda da Associação, mostrando sua ligação com os espaços de lazer.

Fonte: Foto da autora

Sobre essa questão, devemos nos lembrar que, nas escolas projetadas por Artigas, o partido reforça o ambiente comunitário, materializado nos pátios que proporcionam inúmeros encontros e organizam a planta baixa. É o espaço para onde tudo converge. Um edifício voltado para si, mas de franco acesso, característica que será recorrente nas obras da Arquitetura Paulista Brutalista,

Na grande varanda da Sociedade dos Engenheiros, que é o “centro” do projeto, onde acontecem festas e havia palestras – antes da construção do auditório -, cria-se um ponto de encontro dos sócios, mesmo em dias comuns - ali existe um bar.

Além dessas, existem outras particularidades projetuais do Brutalismo, que podem ser observadas no edifício da Sociedade. Uma delas é a manifestação da estrutura do edifício, geralmente concisa. Muitas vezes, não existe uma separação real entre estrutura e vedações, elas parecem fundir-se, ter continuidade.

Essa valorização da questão estrutural pode ser vista no projeto da sede da Sociedade dos Engenheiros que, segundo os arquitetos, sofreu forte influência de sua formação no curso de arquitetura da UNB – Universidade de Brasília - em que a estrutura era resolvida no momento da concepção do projeto. (BUENO; OLIVEIRA, 2022)

Seis pilares sustentam a laje de cobertura construída em dois planos diferentes formando as águas. Uma grande viga em formato triangular vence o vão principal sem gerar flexão nos pilares. Esta é a razão das pequenas dimensões dos pilares diante do generoso vão. (BUENO; OLIVEIRA, 2022)

Segundo Oliveira (2023), explicando a sustentação da laje da grande varanda, a viga triangular (Figura 4) apresenta sua maior altura justamente onde o esforço de tensão é maior, em seu centro. Isso possibilitou que os pilares fossem bastante delgados.

Detalhes como brises e calhas, também em concreto aparente - algumas vezes pré-fabricados –, estão muito presentes na arquitetura brutalista. Alguns desses elementos podem ser observados em outras obras da dupla de arquitetos rio-pretense. É o caso de elementos de concreto que possibilitam a ventilação dos telhados.

Figura 4: Viga em formato triangular, que vence o vão principal da varanda.

Fonte: Foto da autora

Pelo diálogo com Oliveira, percebe-se como as questões estruturais, técnicas e construtivas são fundamentais, no momento da concepção de seus projetos. Oliveira (2023) – ex-professor e coordenador do curso de arquitetura da Faculdade Dom Pedro, em São José do Rio Preto¹⁰ - afirma, mesmo, que um arquiteto é apenas meio arquiteto, se não pensa na estrutura do edifício, ao projetar.

Ainda sobre questões técnicas, os arquitetos esclareceram que a laje de cobertura não receberia telhado e seria impermeabilizada com Hypalon, um material existente na época, que conferia um

¹⁰ Bueno também foi professor e coordenador do curso de arquitetura da UNIRP, em São José do Rio Preto.

acabamento branco à cobertura. (BUENO; OLIVEIRA, 2022) Posteriormente, foi executado um telhado, pois houve vazamentos na laje, apesar da inclinação acentuada. (OLIVEIRA, 2023)

Outro atributo do Brutalismo é a presença de uma austeridade material, com o uso muito frequente do concreto aparente e alvenarias também aparentes, tanto no exterior, quanto no interior. Quando existe pintura na alvenaria, utilizam-se cores fortes. Superfícies e materiais apresentam texturas, no caso do concreto armado proporcionada pelo desenho das fôrmas de madeira, em contraste com os pisos polidos das áreas internas.

Essa textura no concreto, conferida pelas formas de madeira, é encontrada em grande parte dos edifícios projetados pelos arquitetos Oliveira e Bueno. Inclusive, Oliveira (2023) menciona que isso era possível, nos anos 1970, pois o custo das formas de madeira correspondia à cerca de 30% do custo da estrutura. Hoje, isso seria proibitivo, ainda segundo o arquiteto.

E, uma última questão a respeito dos edifícios brutalistas é que apresentam, frequentemente, uma síntese volumétrica. Esses poucos volumes, geralmente com grande escala, configuram um edifício autossuficiente, “agressivamente” situado em seu entorno. Inúmeras vezes, existe a ausência de fechamentos externos, como muros e grades. Assim, a circulação em torno do edifício é possível, o que força a uma equivalência entre as fachadas.

Esse ponto pode ser visto no edifício analisado aqui. Apesar de apresentar mais de um volume, eles seguem uma mesma linguagem. São volumes marcantes, que se destacam em seu entorno. E, a varanda, de certa forma, unifica o edifício, pois apresenta uma unidade formal com o prédio inicial, onde está a fachada principal da sede, e com o prédio mais novo, de dois pavimentos (Figura 5). Essa unidade deve-se, principalmente, à grande cobertura em duas águas e à viga triangular.

Figura 5: Ampliação da Sociedade dos Engenheiros, de 1992.

Fonte: Foto da autora

Brutalismo¹¹: origens do movimento

Foram apontadas muitas características do Brutalismo. Mas, como se pode distinguir uma obra brutalista? O Brutalismo se configura como um movimento? É interessante acompanharmos a discussão de Zein (2007) a esse respeito.

A autora afirma que *Brutalismo* é um termo recente e difícil de ser definido de forma exata, pois não se configura como um conceito unânime, com vários significados superpostos, que não permitem que seja entendido em sua complexidade. No entanto, essa discussão é necessária, “quando se pretende empregá-lo para qualificar certa arquitetura paulista dos anos 1950-70”. (ZEIN, 2007, s.n.p.)

Para essa discussão, é fundamental citar Banham¹² - ainda que para dele discordar sobre alguns pontos - devido à riqueza de sua visão sobre o contexto em que surge o Brutalismo.

A partir de 1959, começam a ser apontadas obras que seriam brutalistas, com características visuais e materiais comuns, “qualificando essa filiação através da descrição e análise das obras e não a partir de um corpo doutrinário teórico *a priori*”. (ZEIN, 2007, s.n.p.)

Banham trata a questão como uma “conexão brutalista”, uma rede complexa sem ponto original que não seja corbusiano, que se manifesta em obras situadas em várias partes do mundo, sem aparentemente nenhuma relação de afinidade entre si, exceto por compartilharem os ensinamentos presentes na obra de Le Corbusier. Assim, ele demarca claramente o contexto em que surge o Brutalismo: o momento do pós- Guerra. E, ao estabelecer essa conexão, Banham entende que o Brutalismo não se restringe em absoluto ao “Novo Brutalismo”, o “movimento” britânico, que se dá por volta de 1953-55.

As obras dessa conexão poderiam constituir “um ‘estilo internacional’ tanto ou mais prevalente que aquele outro dos anos 1930 (e por sinal, muito mais consistente em termos estilísticos)”. (ZEIN, 2007, s.n.p.) Isso nos auxilia a situar o Brutalismo Paulista como parte desse conjunto de manifestações internacionais e não subordinado a ele.

Banham aponta, ainda, que um discurso ético-progressista seria “adicionado” às obras brutalistas, que utilizariam uma estética conservadora – concebida “dentro das qualidades tradicionais inerentes ao saber profissional arquitetônico”. (ZEIN, 2007, s.n.p.)

Pode-se listar as características brutalistas, a partir das obras, como fez Banham, mas, isso se mostra insuficiente para constituir uma tendência, um estilo. Falta uma característica básica, efetiva, conectando essas obras.

Mesmo assim, para Zein (2007, s.n.p.), “brutalismo” pode configurar-se como termo adequado – desde que aceitemos “os fatos em si mesmos de maneira pragmática (...)”, sem a busca de uma

¹¹ O nome “Brutalismo” vem de *béton brut*, termo francês, que significa “concreto bruto”.

¹² Zein (2007) discute a respeito de BANHAM, Reyner. *The new brutalism: ethic or aesthetic?* Londres, Architectural Press, 1966.

harmonia interna, uma essência comum, mas entendendo o que elas de fato têm em comum, que é seu aspecto visual e superficial.

Dessa forma, poderia ser atribuído o termo brutalista a obras com características formais, visuais, similares, mesmo apresentando diferenças conceituais ou éticas. Aceita-se que ainda fazem parte de um conjunto, mesmo com a variedade inerente a elas. Do mesmo modo, de acordo com Zein (2007), pode-se considerar como brutalistas um conjunto de obras realizados na arquitetura paulista desde a metade da década de 1950 e nas duas ou três décadas seguintes. Tal é o caso do edifício da Sociedade dos Engenheiros, analisado aqui.

Conclusão

Essa discussão acerca da pertinência do Brutalismo em nossa pesquisa se faz necessária, devido às dificuldades que se colocam em sua conceituação. E, mesmo com tais dificuldades, mesmo sendo visto como algo vago, o Brutalismo foi utilizado amplamente pelos arquitetos nas décadas de 1960 e 1970, por isso a necessidade e a pertinência de utilizá-lo aqui.

Um ponto a ser ressaltado, a respeito da indefinição e imprecisão com que o Brutalismo é visto, é que o próprio Oliveira (2003) ao ser indagado, disse não enxergar, em sua obra, traços do Brutalismo. Ele apontou várias vezes as referências de Niemeyer, no trabalho da dupla, o que também não pode ser descartado, pois veem-se características como o uso de arcos, volumes cilíndricos, entre outras, na obra da dupla de arquitetos, também.

No entanto, Oliveira (2023), ao mencionar um de seus projetos que teria sido descaracterizado, aponta os pilares existentes, como parecidos com os da FAUUSP. E, de qualquer forma, referências ao Brutalismo não invalidam referências à Escola Carioca.

Além disso, a forma de análise do trabalho de Bueno e Oliveira deverá ir além de características visuais, englobando sua maneira de projetar, onde se aliam racionalidade e plasticidade. Pois, eles apresentam uma linguagem projetual em que existe a preocupação com a estética, mas também com as questões técnicas e construtivas. Os elementos que adicionam a seus projetos - brises, ventilação para a cobertura -, envolvem questões como conforto térmico.

O que se mostra urgente é a necessidade de se resgatar essa obra da dupla rio-pretense, que não se limita a uma cidade e nem a um estado. Além disso, pensar o contexto em que está inserida esta arquitetura. Em como ela pode ter ajudado a alterar a paisagem da cidade e a visão da cidade a respeito da arquitetura moderna. Trata-se de um novo olhar, que estabelece um “campo ampliado da arquitetura” (COHEN, 2013), em que se consideram as relações entre a arquitetura e o contexto em que ela foi criada. Trata-se de uma redefinição, que apresenta a arquitetura como objeto interdisciplinar, que participa das transformações sociais e culturais de sua época. Como a chegada desses arquitetos a São José do Rio Preto pode ter repercutido no panorama da arquitetura, mas também no da construção civil e da própria sociedade.

Pretende-se, dessa forma, na pesquisa, analisar os projetos, mas, também, as informações que nos levam a esse contexto em que são produzidos. Como uma leitura apenas interna da evidência – no

caso, do projeto - não é suficiente, precisamos conhecer as referências que a ligam à realidade onde foi construída. (GINZBURG, 2011)

REFERÊNCIAS

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2015.

BUENO, José Carlos de Lima; OLIVEIRA, Ésio Glacy de. **Texto sobre o Edifício da Sociedade dos Engenheiros**. São José do Rio Preto, enviado em 11 de fevereiro de 2022.

COHEN, J. L.(2013). *O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial*. São Paulo: Cosac Naify.

DA INAUGURAÇÃO da sede da Sociedade dos Engenheiros. **Folha de Rio Preto**, São José do Rio Preto, ano X, n.2797, p.2, 19 dezembro 1975.

ENGENHEIROS recebem terreno. **Folha de Rio Preto**, São José do Rio Preto, ano VI, n.1178, p.4, 25 Agosto 1971.

GINZBURG, C. (2011). Controlando a evidência: o juiz e o historiador. In: F. A. Novais e R. F. Silva (Eds.), *Nova história em perspectiva* (vol.1). São Paulo: Cosac Naify.

HOJE a inauguração da Sede dos Engenheiros. **Folha de Rio Preto**, São José do Rio Preto, ano X, n.2792, p.1, 13 Dezembro 1975.

LIMA, Carlos Henrique de. **Brutalismo em Brasília: Reflexões e Permanências**. In: 10º Seminário Docomomo Brasil, 2013, Curitiba. Anais do 10º Seminário Docomomo Brasil, ARQUITETURA MODERNA E INTERNACIONAL: CONEXÕES BRUTALISTAS 1955-75. Curitiba: PUCPR, 2013. Disponível em: https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/08/CON_09.pdf

OLIVEIRA, Ésio Glacy de. **Entrevista concedida ao autor**. São José do Rio Preto, 07 de junho de 2023.

SAIA, L. **Da Arquitetura**. Tese apresentada ao concurso para provimento da cadeira n.14, "Teoria da Arquitetura", da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1957a.

ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, sobre sua definição. (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado). **Arquitextos**, São Paulo, ano 07, n. 084.00, Vitruvius, maio 2007. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/243>.

ZEIN, Ruth Verde. Breve introdução à Arquitetura da Escola Paulista Brutalista. **Arquitextos**, São Paulo, ano 06, n. 069.01, Vitruvius, fev. 2006. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.069/3750>.